

Risikobasierte interne Audits im Bildungsbereich – Erfahrungen und Methoden nach AZAV und ISO 21001

Autorin: Regine Hilt

Organisation: Bildungsträger

Jahr: 2025

Lizenz: CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung 4.0 International)

Abstract

Der Beitrag beschreibt die Entwicklung und Umsetzung risikobasierter interner Audits im Kontext von Bildungsorganisationen. Am Beispiel eines **mehrgliedrigen Bildungsträgers** wird dargestellt, wie die Anforderungen der *Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung* (im Folgenden **AZAV** genannt) und der *DIN ISO 21001:2018 – Managementsysteme für Bildungsorganisationen* (im Folgenden **ISO 21001** genannt) in ein praxisnahes Auditkonzept übertragen werden können.

Im Mittelpunkt steht ein lernorientierter Ansatz, der Audits nicht als Kontrollinstrument, sondern als Werkzeug der Organisationsentwicklung versteht. Das Papier zeigt die methodische Struktur, den Einsatz einer Risikomatrix sowie die Integration der Ergebnisse in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Zugleich wird die ISO 21001 als noch wenig genutzter, aber zukunftsweisender Rahmen für Bildungsqualität hervorgehoben.

1. Ausgangspunkt und Zielsetzung

Interne Audits gehören zu den zentralen Instrumenten eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems. Im Bildungsbereich sind sie zugleich Nachweis der Selbstüberprüfung nach § 2 Abs. 4 Nr. 6 AZAV sowie Bestandteil der Normanforderung ISO 21001 (Abschnitt 9.2). Während sie traditionell vor allem als Kontrollinstrument verstanden wurden, gewinnt in der Praxis zunehmend ein risikobasierter, lernorientierter Ansatz an Bedeutung.

Die hier vorgestellten Methoden beruhen auf mehrjährigen Erfahrungen in einem Bildungsträger, in dem interne Audits nach einem risikoorientierten Konzept durchgeführt werden. Ziel ist es, die Anwendung dieses Ansatzes exemplarisch darzustellen und die beobachteten Wirkungen auf Prozessklarheit und Qualitätsentwicklung zusammenzufassen.

Der betrachtete Bildungsträger ist ein nach AZAV zugelassener Bildungsträger, der aus der Zusammenarbeit mehrerer organisatorischer Einheiten hervorgegangen ist. Diese Einheiten bilden gemeinsam die operative Grundlage für Trägerzulassung und internes Qualitätsmanagementsystem.

2. Auditkonzept und Methodik

Die Auditplanung erfolgt auf Grundlage einer jährlichen Risikoanalyse. Alle Kernprozesse des Bildungsträgers werden hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Auswirkung auf die Qualität der Bildungsleistung bewertet. Die Kombination dieser Faktoren bildet die Grundlage für eine Priorisierung im Auditplan. Prozesse mit hoher Relevanz – etwa Datenschutz, Beschwerdemanagement oder Personalentwicklung – werden regelmäßig und vertieft geprüft, während stabile oder niedrig priorisierte Prozesse in größeren Abständen auditiert werden.

Die Durchführung der Audits folgt einem mehrstufigen Verfahren:

1. Dokumentenprüfung (Qualitätshandbuch, Nachweisdokumente, Berichte)
2. Interviews mit Prozessverantwortlichen
3. Beobachtung der Umsetzung in Projekten oder Maßnahmen
4. Nachbesprechung und Ableitung von Maßnahmenempfehlungen

Für die Risikoanalyse wird eine Matrix verwendet, die Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit (1–4) und Auswirkung (1–4) einstuft. Der Produktwert definiert den Prioritätsgrad und dient als Grundlage für Auditfrequenz und Audittiefe. Interne Auditor:innen werden so eingesetzt, dass Interessenkonflikte ausgeschlossen sind. Sie auditieren keine Prozesse, für die sie unmittelbar verantwortlich sind. Dadurch bleibt die Objektivität gewahrt, gleichzeitig wird der organisationsinterne Wissensaustausch gestärkt.

3. Integration in das Qualitätsmanagementsystem

Risikobasierte Audits entfalten ihre Wirkung erst dann vollständig, wenn sie in den kontinuierlichen Verbesserungszyklus eingebettet sind. Die Ergebnisse der Audits fließen daher systematisch in die jährliche Wirksamkeitsprüfung, in die Managementreviews sowie in Präventions- und Verbesserungsmaßnahmen ein.

Ein zentrales Prinzip ist die Lernorientierung: Anstatt ausschließlich Abweichungen festzustellen, dienen Auditbeobachtungen als Grundlage für den Dialog über Prozessreife, Transparenz und Verantwortlichkeiten. Diese Perspektive fördert ein gemeinsames Verständnis von Qualität und unterstützt den Organisationslernprozess.

Gerade im Rahmen der ISO 21001 wird dieser Lernbezug ausdrücklich betont. Die Norm verbindet klassische Qualitätsmanagementelemente mit bildungsspezifischen Qualitätsdimensionen wie Teilhabe, Verantwortung und pädagogischer Wirksamkeit. Sie eröffnet damit einen Rahmen, der sich deutlich stärker an realen Entwicklungsprozessen von Bildungsorganisationen orientiert als an rein formalen Qualitätskontrollen.

Dokumentiert werden die Ergebnisse in einem Auditbericht, der nicht nur Feststellungen und Empfehlungen, sondern auch positive Praxisbeispiele enthält. Dieses Vorgehen steigert die Akzeptanz der Audits und begünstigt die Umsetzung der daraus abgeleiteten Maßnahmen.

4. Erfahrungen und Lerneffekte

In der praktischen Umsetzung innerhalb der betrachteten Organisation zeigte sich, dass der risikobasierte Ansatz die Fokussierung und Effizienz der Audits deutlich verbessert. Ressourcen können gezielt dort eingesetzt werden, wo sie den größten Qualitätsnutzen stiften. Der Bildungsträger profitiert insbesondere in drei Punkten:

1. **Transparenz:** Risiken und Prozesszusammenhänge werden nachvollziehbarer.
2. **Prozessreife:** Verantwortlichkeiten und Schnittstellen werden geschärft.
3. **Fehlerprävention:** Wiederkehrende Probleme werden frühzeitig erkannt.

Die Auditkonzeption orientiert sich an den Leitlinien der *DIN EN ISO 19011:2018 – Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen* (im Folgenden **ISO 19011** genannt) sowie an den Anforderungen der ISO 21001 und der AZAV. Grundlage ist eine regelmäßig aktualisierte Risikobewertung aller Prozesse, deren Ergebnisse in Auditplan, Wirksamkeitsprüfung und Managementreview einfließen.

5. Fazit und Ausblick

Risikobasierte Audits sind mehr als ein Prüfverfahren. Sie bilden den Kern eines lernenden Qualitätssystems, das Risiken nicht nur bewertet, sondern aktiv in Entwicklungsprozesse überführt. Die Erfahrung zeigt, dass Audits dann am wirksamsten sind, wenn sie als gemeinsames Reflexionsinstrument verstanden werden – getragen von Vertrauen, Transparenz und methodischer Klarheit.

Gerade hier bietet die ISO 21001 großes Potenzial. Sie ist in Deutschland bislang noch wenig verbreitet, obwohl sie Bildungsträgern eine präzise und zugleich flexible Struktur für Qualitätsentwicklung und Wirksamkeitsbewertung bietet. Ihre Verknüpfung mit den Anforderungen der AZAV schafft eine zukunftsfähige Grundlage für Qualitätsmanagement in Bildungsträgern, die Lernen als fortlaufenden Organisationsprozess begreifen.

Zukünftig wird die Bedeutung datenbasierter Auditmethoden zunehmen. Digitale Tools zur Risikobewertung und Nachverfolgung von Maßnahmen können die Nachvollziehbarkeit weiter erhöhen und den Aufwand verringern. Damit bleibt das interne Audit nicht nur eine Normanforderung, sondern ein Werkzeug der kontinuierlichen Organisationsentwicklung.

Anhang A:

Tabelle A1: Beispiel einer Risikomatrix für interne Audits in Bildungsorganisationen

Bewertung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung auf Prozess- oder Maßnahmensicherheit	Risikostufe (Produktwert)	Auditfrequenz / Priorität	Kategorie
1 (niedrig)	selten / einmalig	geringfügig, keine Auswirkung auf Zielerreichung	1–3	alle 3 Jahre oder bei Änderung	Nichtkonformität (niedriges Risiko)
2 (mittel)	gelegentlich / periodisch	spürbar, Teilprozesse beeinträchtigt	4–6	alle 2 Jahre	Nichtkonformität / mittlere Relevanz
3 (hoch)	regelmäßig / wahrscheinlich	wesentlich, Prozessziel gefährdet	7–9	jährlich	Hauptkonformitätsrisiko
4 (kritisch)	häufig / wiederkehrend	gravierend, Gefährdung normativer Anforderungen	≥ 10	jährlich + Nachaudit	Kritischer Prozess

Anwendungshinweis:

Der Risikowert ergibt sich aus der Multiplikation von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Die Prozessbewertung erfolgt gemeinsam durch Prozessverantwortliche und die für das Qualitätsmanagement zuständige Funktion. Die Ergebnisse fließen in Auditplan, Wirksamkeitsprüfung und Managementreview ein.

Anhang B

Tabelle B1: Didaktisches Audit-Raster (schematisch)

Systembereich	Risikoindikator (typisch)	Ableitung Auditfokus	Mögliche Bewertung
Management & Steuerung	Ziele vorhanden, Wirksamkeit unklar	Zielbewertung, Maßnahmenlogik	Nichtkonformität / Hinweis
Personal & Lehrkräfte	Nachweise uneinheitlich geregelt	Dokumentationspraxis	Hinweis
Maßnahmen / Durchführung	Abweichung zwischen Konzept und Praxis	Teilnahme, Fehlzeiten, Ablauf	Nichtkonformität
Evaluation & Feedback	Daten vorhanden, Nutzung unklar	Rückkopplung, Nutzung	Empfehlung
Unterstützende Prozesse	Verantwortung verteilt, aber nicht fixiert	Zuständigkeiten, Nachweise	Hinweis

Anwendung zur Eigennutzung

1. Eigene Prozesse zu den dargestellten Systembereichen ordnen oder die Bezeichnungen an die eigene Organisationsstruktur anpassen.
2. Pro Systembereich ein bis zwei Risikoindikatoren formulieren, die auf Erfahrungen, Vorbefunden, Veränderungen oder bekannten Schwachstellen beruhen.
3. Daraus einen klaren Auditfokus ableiten, der beschreibt, welche Aspekte im Audit vertieft betrachtet werden sollen.
4. Feststellungen erst im Audit bewerten und je nach Ergebnis als Nichtkonformität, Hinweis oder Empfehlung einordnen.

Das Raster unterstützt eine fokussierte, wirksamkeitsorientierte Auditplanung und ersetzt keine normativen Anforderungen, Checklisten oder organisationsspezifischen Auditvorlagen.

Literatur- und Normenhinweise

- DIN ISO 21001:2018-11 – Managementsysteme für Bildungsorganisationen – Anforderungen mit Leitfaden zur Anwendung. Berlin: Beuth Verlag.
- DIN EN ISO 19011:2018-10 – Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen. Berlin: Beuth Verlag.
- Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV), § 2 Abs. 4 Nr. 6. Bundesagentur für Arbeit (2024): Leitfaden zur Trägerzulassung nach AZAV – Qualitätssicherung und Wirksamkeitsprüfung.
- Interne Audit- und Managementreview-Dokumentation des Bildungsträgers (Qualitätsmanagementsystem), Stand 2025.

Kurznotiz für Herausgeber:innen

Der Beitrag basiert auf einem anonymisierten Praxisbeispiel aus einem AZAV-zugelassenen Bereich von einem ISO 21001 zertifizierten Bildungsträger. Organisationsnamen, interne Strukturen und Dokumente wurden abstrahiert, um die Übertragbarkeit auf andere kleine und mittlere Bildungsorganisationen zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der methodischen Darstellung eines risikobasierten Auditansatzes, nicht auf der Beschreibung einer einzelnen Einrichtung.